

Uso de la web 2.0 en el aprendizaje de la redacción periodística: una experiencia de periodismo ciudadano

Using web 2.0 in learning journalistic writing: an experience of citizen journalism

María José Cantalapiedra González

Profesora Titular Departamento de Periodismo II, Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, Universidad del País Vasco

E-mail: mariajose.cantalapiedra@ehu.es

Simón Peña Fernández

Profesor Asociado Departamento de Periodismo II, Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, Universidad del País Vasco

E-mail: simon.pena@ehu.es

Jesús Ángel Pérez Dasilva

Profesor Agregado Departamento de Periodismo II, Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, Universidad del País Vasco

E-mail: jesusangel.perez@ehu.es

Resumen

Este artículo relata un proyecto de innovación docente en el área del Periodismo desarrollado en la Universidad del País Vasco en colaboración con el ente público vasco de comunicación EITB. En ella, se utilizaron las herramientas propias de la web 2.0 y el periodismo ciudadano para fomentar el aprendizaje de las competencias de la materia de redacción periodística 'Géneros informativos'.

Palabras clave: Web 2.0. Periodismo ciudadano. Redacción periodística. Innovación.

Abstract

This paper explains a project in teaching innovation in the area of Journalism, developed at the University of the Basque Country, in collaboration with the Basque Public Communication Corporation EITB. Web 2.0 and citizen journalism tools were used to help the learning process of the competences of the journalistic writing subject 'Information Genres'.

Keywords: Web 2.0. Citizen journalism. Journalistic writing. Innovation.

Uso de la web 2.0 en el aprendizaje de la redacción periodística: una experiencia de periodismo ciudadano**Introducción: El periodismo ciudadano**

Los medios de comunicación en Internet son algo más que una proyección a la pantalla del ordenador de los contenidos de los medios tradicionales. Los contenidos no se trasvasan de un soporte a otro, sino que el modo mismo de comunicar ha sufrido una profunda transformación. Tal y como apuntaba Manuel Castells, “la integración potencial de texto, imágenes y sonido en el mismo sistema, interactuando desde puntos múltiples, en un tiempo elegido (real o demorado) a lo largo de una red global, con acceso abierto y asequible, cambia de forma fundamental el carácter de la comunicación” (CASTELLS, 1997:360).

Pero, además, el flujo de la información –y no sólo la forma– también se ha transformado y los medios de comunicación han perdido el monopolio de la creación y distribución de contenidos informativos. En Internet, los usuarios no se limitan a recibir informaciones sino que pueden publicarlas ellos mismos y hacerlas competir con los contenidos editados por las empresas de comunicación: “Los medios electrónicos han derrumbado la cuarta pared del escenario informativo y facilitan la permeabilidad de los productos periodísticos con las aportaciones de su público. Pero no sólo permitiendo que el público participe, envíe textos o vote; sino incorporando al público en las rutinas productivas de los medios de comunicación” (PASTOR, 2009:374).

La web 2.0 ha generalizado la difusión de herramientas de fácil uso que simplifican la edición de contenidos para la Red y aumentan las posibilidades de interacción de los lectores con los proveedores de información. Los formatos han cambiado y, con ellos, las herramientas de las que disponen los periodistas para comunicar de forma eficaz. La aparición de estas nuevas necesidades en la elaboración de los contenidos informativos provoca que las informaciones no se elaboren ya de forma aislada en función del soporte, sino que deban producirse en un formato que integre con naturalidad contenidos hipertextuales, imágenes y sonidos. La adaptación a los formatos multimedia se erige así como una prioridad para los profesionales de la comunicación.

Por otro lado, los medios deben acostumbrarse a interactuar con sus lectores, que dejan de ser pasivos, lo que les ha llevado a empezar a tomar en consideración las necesidades informativas de las nuevas comunidades virtuales que se están erigiendo alrededor de herramientas de la web 2.0 como *Flickr*, los *blogs* o los *wikis*, en las que la voz de la comunidad pasa a ser tan importante como la de los tradicionales proveedores de información. La audiencia no sólo genera contenidos, sino que además escruta con minuciosidad lo que hacen los medios. Tal y como recuerda Domínguez Quintas, la estructura o esquema básico de la comunicación de masas se ha transformado con el periodismo ciudadano en un nuevo paradigma,

de muchos a muchos: “Los ciudadanos se preocupan por la información, participan de su entorno y socializan su visión sobre los hechos que les rodean, sobre todo la realidad más cercana, gracias a los instrumentos de la información digital. Ahora en vez de lectores hablamos de usuarios, de lectores con actitud pasiva pasamos a considerarlos agentes activos que, como pueden, reaccionan ante la información que les llega” (DOMÍNGUEZ QUINTAS, 2009:165).

En efecto, la principal transformación para los medios no ha sido únicamente la aparición de otro soporte que, merced a la digitalización, puede aglutinar los contenidos de todos los demás, sino la transformación del modelo comunicativo en el que el lector/espectador/usuario puede abandonar el rol pasivo que tradicionalmente se le había asignado para pasar a ser un componente activo dentro de él. Para Pavlik, la tecnología de los nuevos medios está posibilitando el surgimiento de una nueva forma de información que incorpora no sólo las capacidades multimedia de las plataformas digitales, sino también las cualidades fluidas, hipermedia e interactivas de la comunicación en red y las utilidades personalizables de los medios que pueden dirigirse a un usuario preciso (PAVLIK, 2005:335).

La interactividad y la participación ciudadana son para los medios, por tanto, no sólo una oportunidad para crear nuevos puentes con sus lectores y usuarios, sino también un importante reto para no perder su papel referencial en el proceso informativo. Para responder a estas transformaciones y demandas de la audiencia, los medios han multiplicado durante los últimos años los espacios y las posibilidades de participación para sus lectores. “A cambio de las participaciones informativas que los medios permiten a estos ciudadanos, el medio adquiere un tono de pluralidad que es muy difícil conseguir bajo las estrictas líneas editoriales de los grandes medios de información. Esta mayor presencia de informaciones que no provienen de los profesionales provoca en el usuario una sensación de cercanía, identificación y complicidad mucho mayor (SALVAT y PANIAGUA, 2007:239). Gracias a la interactividad, en definitiva, surgen nuevos formatos de diálogo entre el periodista y sus lectores. Como señala Juan Varela, el público se ha lanzado a la conquista de los medios: “Ya nadie quiere ser informado y callar. Muchos quieren hablar, difundir su propia información y algunos, lo hacen con especial destreza” (VARELA, 2005:96).

El periodismo ciudadano y la web 2.0 ofrecen una oportunidad para que los lectores publiquen sus informaciones, pero son también una versátil herramienta para los periodistas que les ofrece una gama mucho más rica de recursos de los que habitualmente han sido empleados en la profesión, aunque también les obligue a enfrentarse al

Uso de la web 2.0 en el aprendizaje de la redacción periodística: una experiencia de periodismo ciudadano

reto de comunicarse con una audiencia mucho más dinámica, activa y exigente. “La diversificación y generalización de las fórmulas para la participación de la audiencia ha enriquecido sin lugar a dudas el mensaje periodístico, ahora más plural, democrático y social, favorecido por la crisis actual de la legitimidad informativa. Los ciudadanos pueden llegar a acontecimientos a los que ni siquiera una completa red de corresponsales podría hacerlo. Además, esta multiplicidad de voces ha supuesto igualmente la incorporación de nuevos temas que reflejan más fielmente las inquietudes de los ciudadanos (LÓPEZ HIDALGO, 2009:193).

Paralelamente, en el ámbito de la docencia universitaria, el empleo de las tecnologías de la información y de la comunicación también ha provocado una transformación en las metodologías empleadas, que hacen ahora un mayor énfasis en la autonomía y participación del estudiante. El empleo de la lección magistral como estrategia metodológica más utilizada en la enseñanza universitaria ha dejado paso a otros procedimientos más eficaces para lograr la implicación de los estudiantes en su proceso de aprendizaje (DE MIGUEL, 2006:22). Además, la responsabilidad activa del alumno en el proceso de aprendizaje se constituye en uno de los principales ejes del actual contexto conceptual de la educación, tal y como lo demuestra su relevancia dentro del Espacio Europeo de Educación Superior (PALOMARES et al., 2005:145). Se hace necesaria en una nueva forma de entender la enseñanza que permita afrontar con éxito el desafío planteado por el EEES, así como definir la postura que han de adoptar los docentes y los alumnos frente a esta nueva realidad educativa (SOTELO y MARCOS, 2008: 341).

Por todo ello, el empleo de herramientas como las propias de la web 2.0, pueden utilizarse para fomentar la iniciativa y la responsabilidad de los futuros profesionales de la comunicación, acercándolos a la realidad del trabajo de los medios al ofrecerles la posibilidad de publicar con facilidad sus primeras informaciones periodísticas y producir sus propios contenidos multimedia.

1. Objetivos: Géneros informativos en *eitb.com*

Desde la incorporación de los medios de comunicación a Internet y, en especial, desde la generalización en el uso de las herramientas propias de la web 2.0 –que simplifican la edición de contenidos para la Red y aumentan las posibilidades de interacción de los lectores– la redacción periodística ha dejado de ser un proceso unidireccional de elaboración de informaciones puramente escritas para convertirse en un modelo multidireccional y multimedia de comunicación. La labor de los comunicadores no se limita

ya a la simple elaboración de textos cuyo seguimiento finaliza en el momento de su publicación, sino que texto, imágenes, vídeo y audio se integran ahora de forma natural en un mismo discurso informativo, en el que el trabajo de los profesionales es sólo la base sobre la que se construye un discurso más amplio que integra potencialmente a toda la audiencia.

Para los comunicadores, y también para quienes en las aulas universitarias aprenden a serlo, la adaptación a este nuevo modelo se ha convertido en un reto esencial. “La estructura de las informaciones –tal y como señala Xosé López– ya no tiene que seguir los cánones de la secuencialidad, sino que la hipertextualidad y la multimedialidad caminan por la senda que se bifurca, la narración no secuencial. Y al periodista que trabaja en estos cibermedios le demandamos, entre otras cosas, que defina construcciones de mensajes acordes con las características de los nuevos soportes, es decir, más dialogantes” (LÓPEZ, 2009:64).

Con el objetivo de formar a los futuros profesionales en esta nueva realidad y, al mismo tiempo, profundizar en los aspectos básicos de la formación periodística, este proyecto de innovación educativa consistió en integrar las herramientas de la web 2.0 –tal y como las aplican los medios de comunicación– en el proceso de enseñanza/aprendizaje de la asignatura *Géneros informativos*, de primero de los estudios de Comunicación (licenciaturas en Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas).

Gracias a la colaboración de *eitb24.com* y de su responsable de contenidos de Internet Lontzo Sainz, el alumnado pudo publicar los ejercicios prácticos que elaboró para la asignatura *Géneros informativos* en un apartado específicamente creado para tal fin en la plataforma del ente público *Periodismo ciudadano/zukZri*, puesta en marcha en febrero de 2007. Sobre la base desarrollada durante dos años por este proyecto, la colaboración entre la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la UPV/EHU e EITB se materializó en un convenio suscrito el 15 de mayo de 2009 por el rector de la UPV/EHU Iñaki Goirizelaia y el director de estrategia e Internet de Euskal Irrati Telebista Juan Diego para que todo el alumnado pudiera publicar sus trabajos en *eitb.com*, acuerdo que abría la posibilidad para que sus contenidos pudieran difundirse también a través de los canales de radio y televisión del ente público.

2. Diseño y metodología

La renovación de los escenarios y metodologías de la enseñanza universitaria se adapta especialmente bien a la docencia del Periodismo, pues se trata de un área de

Uso de la web 2.0 en el aprendizaje de la redacción periodística: una experiencia de periodismo ciudadano

conocimiento en la que la formación práctica tiene un importante peso. La asignatura elegida para desarrollar este proyecto de innovación educativa fue *Géneros Informativos*, una materia de redacción periodística de primer curso impartida de forma común en las licenciaturas de Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas, en la que la teoría de los géneros encuentra su sentido en su aplicación inmediata, y donde los resultados se miden por la calidad de los relatos periodísticos que los estudiantes son capaces de elaborar a lo largo del cuatrimestre.

Tradicionalmente, esta asignatura ha estado orientada hacia la prensa de información general. Tanto la teoría de los géneros como los ejercicios prácticos se han planteado desde la perspectiva de simular su publicación en este tipo de medios, un ejercicio imaginativo cuya principal motivación era aprobar la asignatura, ya que el trabajo de los alumnos era supervisado únicamente por el profesor, quien los almacenaba en su despacho sin otro destino que la papelera una vez finalizado el curso.

Mediante esta propuesta de innovación, se buscó que el estudiante se enriqueciese y fuese partícipe de su propio proceso de aprendizaje y se consideró que la web 2.0 ofrecía las características para ello. Frente a los planteamientos docentes tradicionales utilizados en esta asignatura, en los que además de las clases magistrales el alumnado debía realizar una serie de ejercicios prácticos de redacción en el aula, el núcleo de este proyecto de innovación docente radicó en dar un paso más y en explorar formas alternativas para completar el proceso de enseñanza-aprendizaje, más acordes con la evolución actual que experimentan la Universidad y el Periodismo.

Para lograrlo, se partió en primer lugar de la hipótesis de que el modo más adecuado para potenciar la responsabilidad activa en el proceso de adquisición de competencias profesionales consiste en que el alumnado pueda culminar el proceso comunicativo y publicar los trabajos periodísticos iniciados como ejercicios de aula en una plataforma comunicativa de amplia difusión. Se considera que mediante el acceso a este escalón habitualmente soslayado en las prácticas de aula se enriquece la experiencia de aprendizaje del alumnado mediante la creación de un entorno más cercano al trabajo diario dentro de la profesión periodística. Dar una proyección pública a sus trabajos inéditos, y no limitarlos a los ojos del docente, motiva al alumnado en el proceso de elaboración de las informaciones, refuerza su responsabilidad por la calidad de los contenidos y contribuye a que realice los ejercicios con una mayor dedicación y empeño.

Como segunda hipótesis básica, se consideró que el empleo activo de las herramientas de la web 2.0 para efectuar la

publicación de dichas informaciones no sólo sirve para familiarizar al alumnado aún más con las características técnicas multimedia de la comunicación en Internet –aunque se le suponga una alfabetización básica en los entornos digitales–, sino que se trata del único modo en el que podría experimentar la interacción con la audiencia, uno de los elementos clave del nuevo paradigma comunicativo.

Sobre estas hipótesis, se plantearon los siguientes objetivos:

- Acercar al alumnado al ejercicio profesional y proporcionarle la oportunidad de publicar sus primeras informaciones y de exponer en una plataforma profesional de difusión pública sus trabajos periodísticos inéditos. Se utilizó para ello la plataforma *Periodismo ciudadano/zuKZri* de la web informativa del ente público EITB, www.eitb24.com.
- Incentivar la elaboración de informaciones que rompan con el tradicional esquema de elaboración de contenidos para un único soporte (prensa, radio o TV) y promover que tomen en consideración los diversos formatos que se entretengan.
- Familiarizar al alumnado con las principales características de los nuevos modelos comunicativos, en especial el flujo multidireccional de la información y la gestión de la comunidad creada alrededor de sus mensajes, dado que frente a la creación de contenidos estáticos que caracterizaba a los medios tradicionales, las informaciones en Internet tienen ahora una naturaleza dinámica, que se adapta permanentemente ante sugerencias, aportaciones y correcciones de los lectores, y en la que la noticia de hoy es el contexto mañana.

Una vez definidos los objetivos, se realizó la selección de los grupos que finalmente iban a participar en el Proyecto de Innovación Educativa, con la que se buscaba constituir una muestra representativa del alumnado de las tres licenciaturas del área de Comunicación en las que se imparte la asignatura. Se eligieron dos grupos de Periodismo y un grupo conjunto de Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas, que contaban con casi 250 alumnos matriculados en total. En porcentaje, un 67% del alumnado participante en el proyecto correspondía a Periodismo, un 19% Publicidad y Relaciones Públicas y un 14% Comunicación Audiovisual. Por idiomas, el 69% estaba matriculado en euskera, por un 31% que lo estaba en castellano.

Paralelamente, se realizaron gestiones para lograr una plataforma para la publicación de los trabajos del alumnado. Se estimó necesario que el soporte empleado debía conciliar, por un lado, la relativa sencillez que demanda el carácter formativo de contenidos propios de una materia

Uso de la web 2.0 en el aprendizaje de la redacción periodística: una experiencia de periodismo ciudadano

de primer curso con la búsqueda de la mayor dimensión pública posible para ellos. Por todo ello, se consideró que el empleo de una plataforma de periodismo ciudadano de un medio de comunicación se adecuaba a la naturaleza del proyecto, ya que en ellas los contenidos creados por los usuarios conviven con los que generan los profesionales de los medios y adquieren idéntica repercusión que éstos. Finalmente, gracias a la colaboración del responsable de contenidos de Internet de EITB Lontzo Sainz –sin cuya ayuda este proyecto no hubiera sido posible–, se habilitó en la plataforma *Periodismo ciudadano/zuKZri* de *eitb24.com* un apartado virtual específico en el que los estudiantes de los grupos seleccionados pudieron publicar las informaciones elaboradas como trabajos prácticos para la asignatura.

El grupo de comunicación público vasco EITB había comenzado en febrero de 2007 su experiencia de periodismo ciudadano con una bitácora participativa en euskera y castellano. La iniciativa tuvo su germen en la información meteorológica, que en sus emisiones televisivas reservaba un espacio para mostrar las fotografías tomadas por los espectadores. Por falta de espacio en los programas muchas de ellas, de evidente interés, quedaban fuera, por lo que se creó un blog participativo sobre el tiempo para que la comunidad existente, muy activa, tuviera un lugar en el que compartir y disfrutar de sus imágenes. El éxito de la iniciativa provocó que esa ventana se abriera también a los contenidos informativos, que podían a su vez incluirse, en caso de tener cierto interés, en los informativos matinales de televisión. En este contexto, se considero de gran interés incorporar el uso de esta plataforma al proyecto de innovación educativa. Desde al ángulo opuesto, Lontzo Sainz señalaba que para EITB se trataba de una de una manera de acercarse a la comunidad universitaria, a los jóvenes, a temas locales y muy cercanos y a un público con una inquietud por contar noticias: “En fin, una manera de cumplir nuestra función de servicio público, ayudando, en lo que humildemente podamos, a formar a los ciudadanos de hoy, y a los periodistas mañana” (SAINZ, 2009:230).

Una vez iniciado el periodo docente de la asignatura, y con el objetivo de orientar el trabajo del alumnado, se acotó el tipo de trabajo que podía ser objeto de publicación en la plataforma de *eitb24.com*. Dentro del plan de prácticas de la asignatura –en el que se incluyen ejercicios de redacción muy diversos–, los elegidos fueron la noticia de declaraciones (basada en una conferencia, rueda de prensa, coloquio, etc.), la crónica, el reportaje y la entrevista. Los cuatro tipos de texto son representativos de la materia y responden a los géneros informativos clásicos que se trabajan en ella. La condición impuesta al alumnado fue que debía publicar en Internet al menos uno de los ejercicios

elaborados a lo largo del cuatrimestre. Respecto al contenido, se primaron los temas de interés local, pues son aquellos en los que los estudiantes pueden tener un acceso directo a las fuentes informativas y que, por tanto, les permiten realizar un trabajo más puramente periodístico.

En una sesión inicial del curso, se explicó a cada uno de los tres grupos participantes la naturaleza del Proyecto de Innovación Educativa, sus objetivos y su funcionamiento. El responsable de contenidos de Internet de EITB Lontzo Sainz acudió a cada una de esas presentaciones e impartió una sesión explicativa sobre el funcionamiento de la plataforma, donde también respondió a las preguntas formuladas por el alumnado.

Se estableció, además, un procedimiento para la publicación de los contenidos. En primer lugar, los profesores corregían los trabajos entregados por los alumnos, a quienes se les señalaban las principales modificaciones que deberían realizar para que sus textos fueran publicables. Las mejoras reseñadas iban desde la corrección ortográfica y gramatical, hasta el uso de un mayor número de fuentes o la inclusión de un mayor número de declaraciones o de datos, pasando por la inclusión de otro tipo de contenidos multimedia como fotografías o vídeos. Una vez incluidas dichas mejoras, se incentivaba la publicación de los mejores textos en la plataforma de periodismo ciudadano, siempre bajo la condición de publicar al menos un ejercicio a lo largo del cuatrimestre.

Los textos pasaban también un segundo proceso de edición, realizado en este caso por los responsables de *eitb24.com*, en los que además de los aspectos previamente reseñados, se revisaba también que los textos cumplieran las normas de publicación establecidas por el medio: 1) titulares en minúsculas; 2) contenidos informativos; 3) cuestiones novedosas y alejadas de temas habituales, como la política; 4) edición de textos para favorecer su comprensión y 5) fotografías enfocadas, vídeos y audios nítidos.

Al final del cuatrimestre, se pasó un cuestionario al alumnado para medir su grado de satisfacción con la iniciativa.

3. Resultados

Una vez realizado el doble proceso de revisión de los textos, los participantes en el proyecto habían publicado en la plataforma de periodismo ciudadano de *eitb24.com* un total de 236 informaciones de actualidad, un promedio de aproximadamente una y media por cada alumno activo. Desglosados los datos, un 66% cumplió el cupo mínimo establecido y publicó al menos una o dos informaciones, por un 24% que no publicó ninguna y un 9% que publicó tres o más.

Uso de la web 2.0 en el aprendizaje de la redacción periodística: una experiencia de periodismo ciudadano

Sobre el formato elegido, el uso de las características multimedia fue mayoritario, pues un 60% de los textos iban acompañados de al menos una imagen, mientras que un 3% incluía un vídeo y un 2% audio. Por contra, las informaciones puramente textuales ascendieron al 35%. Un 36% de las informaciones hicieron uso del hipertexto, en su mayoría localizando en la Red parte de las fuentes empleadas para elaborarlas.

Sobre la bidireccionalidad y el modelo comunicativo, el seguimiento de las noticias publicadas mostró que la interacción de los lectores con las informaciones de los alumnos fue más bien limitada. Hasta final de curso, se habían contabilizado un total de 111 comentarios a los textos publicados. En algunos casos puntuales, sin embargo, la respuesta recibida sí que fue notable. Los reportajes *Las rastas ¿Moda, cultura o estética?* y *Fenómeno Crepúsculo* recibieron 33 y 16 comentarios respectivamente, poniendo en evidencia lo que tantas veces se repite en las clases teóricas, pero que sólo se interioriza a través de la práctica: la idoneidad de los temas y su enfoque, basándose en los tradicionales valores noticiosos, y en qué medida debe la búsqueda de la audiencia influir en los criterios periodísticos. Asimismo, resultaron especialmente didácticos los casos en los que los lectores pusieron en evidencia alguna inexactitud en el trabajo del alumno.

En el aspecto cualitativo, para medir la efectividad del proyecto y el grado de satisfacción de los estudiantes con la experiencia, se elaboró un cuestionario que se repartió el último día de clase. Se recibieron 143 respuestas, que arrojaron algunos datos reveladores.

En primer lugar, esta iniciativa permitió que el alumnado entrara en contacto por primera vez con el ejercicio profesional, pues para un 98% de los participantes se trató de la primera ocasión en la que publicaba una información de actualidad en un medio de comunicación o plataforma de difusión pública. El proyecto también sirvió para que los estudiantes entraran en contacto con el periodismo ciudadano, pues sólo un 2% de ellos conocía o había utilizado previamente alguna plataforma similar.

El desconocimiento previo del soporte, sin embargo, no supuso una dificultad para los estudiantes, que mayoritariamente consideraban que no se requería una formación específica para poder utilizar la plataforma. Sobre el soporte, lo más valorado fue su facilidad de uso, mientras que lo peor valorado fueron las dificultades técnicas surgidas a la hora de publicar las informaciones e incluir los elementos multimedia (visualización deficiente de los contenidos, errores en los envíos, etc.).

La publicación de los textos tuvo también un importante efecto motivador y dinamizador entre los participantes. El 70%

afirmaba que realizaba un seguimiento de lo que se había publicado en la plataforma para comprobar que se había publicado correctamente o si habían realizado comentarios, y el 53% reconocía haber comentado con sus amigos y familiares su participación en el proyecto y el lugar en el que podían consultarse sus informaciones de actualidad.

Siguiendo con el apartado motivacional, uno de los aspectos más destacados por los estudiantes fue que la experiencia les había animado desde un comienzo a dedicar mayor tiempo a la elaboración de los ejercicios (3,1 sobre 5). La publicación por primera vez de un texto periodístico que podía ser leído por cualquiera también fue bien valorado entre el alumnado, que señalaba que el proyecto le había proporcionado una mayor preocupación por las consecuencias de lo que escribía (3) y una percepción más ajustada del funcionamiento de la profesión (2,9).

Por contra, entre los rasgos menos valorados de la experiencia se encontraban todos los relacionados con el aprendizaje de los rasgos de la comunicación multimedia (imagen y audio), la hipertextualidad y la interactividad (2,3), a cuya formación consideraban no había contribuido de forma destacada este proyecto.

Para *eitb.com*, la utilización de *Periodismo ciudadano/zukZri* por parte del alumnado de la UPV/EHU fue una oportunidad para pulir el funcionamiento de dicha plataforma. El responsable de contenidos de Internet Lontzo Sainz mantuvo a lo largo del cuatrimestre contacto directo con el alumnado y profesorado participante en la iniciativa, lo que permitió identificar algunos problemas en su funcionamiento, como la imposibilidad de poner subtítulos o de diferenciar claramente párrafos. Todo ello contribuyó a perfeccionar la página web y elaborar el libro de estilo para su uso. Asimismo, la publicación de las prácticas de la asignatura permitió que los buscadores asociaran el término 'periodismo ciudadano' a la página web *eitb24.com* lo que, por ejemplo, permitió ubicarla entre los 10 primeros resultados en *Google* cuando se introduce ese término.

En el apartado institucional, este proyecto cristalizó finalmente en la firma de un convenio de colaboración entre la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la UPV/EHU y EITB para que todos los alumnos del centro puedan publicar sus trabajos en *eitb.com* de igual forma a la que ya lo habían hecho los estudiantes que participaron en esta experiencia piloto. El rector de la UPV/EHU Iñaki Goirizelaia y el Director de Estrategia e Internet de Euskal Irrati Telebista Juan Diego firmaron el acuerdo el 15 de mayo de 2009 en la sede del ente público en Bilbao, acto al que también acudieron el Decano de la Facultad Alfonso Unceta y el director de las radios de EITB Julián Beloki.

En virtud de este acuerdo, se creó un apartado específico para alumnos y profesores de la UPV/EHU en la platafor-

Uso de la web 2.0 en el aprendizaje de la redacción periodística: una experiencia de periodismo ciudadano

ma de participación multimedia desarrollada por EITB, que da soporte a vídeos, textos, fotografías o contenidos de audio, así como a la creación, el diseño gráfico y las herramientas sociales. Los trabajos publicados incluyen una indicación de su procedencia a través del logotipo de la Facultad y los nombres y apellidos de los y las autores de dichos trabajos. Los trabajos pueden ser distribuidos a través de cualquiera de los canales que EITB dispone en Internet, e incluso contempla la posibilidad de que sean emitidos en ETB-1, ETB-2 o ETB-3 en función de su interés, calidad y actualidad.

4. Conclusiones

1. La publicación de los ejercicios prácticos de los alumnos en un medio de comunicación –la página web de información de actualidad de EITB en este caso– favoreció la adquisición de las competencias y destrezas propias de la materia y acercó al alumnado al funcionamiento y características profesionales. Este cambio en el proceso de aprendizaje del Periodismo supuso un incremento en la dedicación y la responsabilidad con la que el alumnado realizó las tareas correspondientes a la asignatura de redacción periodística *Géneros informativos*, lo que redundó en la mejora de la calidad de los trabajos realizados y ayudó a los estudiantes a resolver los problemas propios de la tarea informativa de forma autónoma y creativa. Además, la iniciativa contribuyó al demandado acercamiento entre universidad y empresa, que se materializó aquí en un convenio de colaboración entre la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación y EITB.

2. El empleo de una herramienta de la web 2.0 para la publicación de las informaciones, favoreció la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para que los comunicadores puedan crear contenidos en diversos formatos propios de los nuevos modelos comunicati-

vos, superando el modelo de las informaciones puramente textuales propio de la prensa. Sin embargo, más allá de la iniciación en el empleo de las características básicas, pudo comprobarse que los contenidos multimedia avanzados requieren el empleo de una mayor cantidad de herramientas de edición, que exigen un esfuerzo y dedicación en aspectos técnicos que se consideran ajenos al contenido de la asignatura. Sobre la interacción con los lectores, la respuesta fue menor de la esperada, aunque ofreció algunos ejemplos de interés sobre su naturaleza y repercusión.

3. Desde el punto de vista periodístico, el proceso de doble revisión de los textos previo a la publicación –por el profesorado en primer lugar, por el medio después– provocó una demora en la publicación definitiva de los textos y llegó a erosionar en algunos casos el vínculo con la actualidad exigible a todo contenido periodístico, en especial en el caso de las informaciones de los contenidos de actualidad ‘dura’. El reto de obtener un mayor dinamismo en la publicación de los contenidos –característica esencial de la labor periodística diaria– constituye aquí un reto fundamental.

En definitiva, esta innovación didáctica en la metodología docente permite a los estudiantes adquirir una idea más cercana a lo que es el trabajo periodístico, les brinda una idea más ajustada de la responsabilidad que conlleva desempeñar una labor informativa y les ayuda a interiorizar algunas características básicas de la profesión y a dedicar un mayor tiempo en la elaboración de las informaciones, teniendo muy presente siempre las consecuencias de los contenidos que publican. Sin embargo, más allá de los niveles básicos de uso de los recursos multimedia e interactivos que ofrecen las herramientas de periodismo ciudadano propias de la web 2.0 disponibles, la técnica aparece como un esfuerzo sobreañadido a las labores puramente periodísticas que resulta ajeno al contenido propio de la asignatura y que invita a explorar vías de trabajo conjunto con otras materias.

Uso de la web 2.0 en el aprendizaje de la redacción periodística: una experiencia de periodismo ciudadano**Referencias**

CASTELLS, M. (1997). *La era de la información. La sociedad red*. Madrid: Alianza Editorial.

DOMÍNGUEZ QUINTAS, S. (2009). El Periodismo ciudadano y el valor de la participación. En VV.AA. *Periodismo ciudadano: posibilidades y riesgos para el discurso informativo* (153-162). X Congreso de la Sociedad Española de Periodística Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca.

LÓPEZ, Xosé (2009). Nuevos informadores para un periodismo más dialogante. En VV.AA. *Periodismo ciudadano: posibilidades y riesgos para el discurso informativo* (63-68). X Congreso de la Sociedad Española de Periodística Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca.

LÓPEZ HIDALGO, A. y FERNÁNDEZ BARRERO, Á. Periodismo ciudadano. Los modelos de participación de la audiencia y sus grados de dependencia del periodismo profesional, En VV.AA. *Periodismo ciudadano: posibilidades y riesgos para el discurso informativo* (187-194). X Congreso de la Sociedad Española de Periodística Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca.

MIGUEL, M. de, et al. (2005). *Modalidades de enseñanzas centradas en el desarrollo de competencias orientadas para promover el cambio metodológico en el EEES*. Recuperado el 15 de junio de 2010, de: <http://www.micinn.es/univ/proyectos2005/EA2005-0118.pdf>

MIGUEL, M. de, et al. (2006). *Metodologías de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de competencias*. Madrid: Alianza editorial.

PALOMARES, Teodoro et. al. (2005). Las tecnologías de la información y comunicación como factor del aprendizaje en la docencia universitaria. En GOÑI, A. *Innovación educativa en la Universidad*. Bilbao: UPV/EHU.

PASTOR, L. (2009): La gestión de audiencias: cómo convertir la participación del público en periodismo. En VV.AA. *Periodismo ciudadano: posibilidades y riesgos para el discurso informativo* (373-379). X Congreso de la Sociedad Española de Periodística Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca.

PAVLIK, J. (2005). *El periodismo y los nuevos medios de comunicación*. Barcelona: Paidós.

SAINZ, L. (2009). Ciudadan@s ahora, periodistas mañana. En VV.AA. *Periodismo ciudadano: posibilidades y riesgos para el discurso informativo* (225-230). X Congreso de la Sociedad Española de Periodística Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca.

SALVAT, G. y PANIAGUA, P. (2007). ¿Es esto periodismo, ciudadano? *Estudios sobre el Mensaje Periodístico*, 13, 227-246.

VARELA, Juan (2004). Periodismo 3.0, la socialización de la información. En *Periodistas 21*. Recuperado el 15 de junio de 2010, de: <http://periodistas21.blogspot.com>

VARELA, Juan (2005). Periodismo participativo: El periodismo 3.0. En VV.AA. *Blogs. La conversación en Internet que está revolucionando medios, empresas y a ciudadanos*. Madrid: ESIC.